

YOSHLARNING HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH, ULAR O'RTASIDA HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNING OLDINI OLISH MASALALARI

Muzaffarov Umidjon Ismoil o'g'li

*CHDPU Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish
metodikasi (huquq ta'limi) magistri*

G'affarova Gulchexra G'ulomjonovna

Chdpu Falsafa fanlari doktori professor

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda jamiyatda yuksak huquqiy madaniyatni shakllantirish, yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish masalalari va yoshlarni huquqiy tarbiyalash ularni huquqiy madaniyatini, huquqiy bilimlarini ijtimoiy jarayonlarda qo'lay olish ma'zmunini ustida mulohaza qilamiz.

Kalit so'zlar: Xarakter, demografik, antisosial, profilaktika

Bolaning ijtimoiylashuv jarayoni uning hayotining birinchi kunlaridan boshlanadi. Inson shakllanishi ayniqsa erta bolalik davrida faollashadi. Erta bolalik davrida bolani tarbiyalashda qilingan xatolar ko'pincha uning butun keyingi hayotida iz qoldiradi. Afsuski, ota-onalar va o'qituvchilar kichik maktab o'quvchilarining xatti-harakatlaridagi salbiy xususiyatlarni har doim ham sezmaydilar yoki ularga ahamiyat bermaydilar, chunki bola xarakterining salbiy ko'rinishlarini vaqt o'tishi bilan yengib o'tish mumkin deb o'ylashadi. Keyinchalik, bolaning ahamiyatsiz bo'lib ko'ringan kamchiliklari odat bo'lib qoladigan va antisosial xatti-harakatlarda namoyon bo'ladigan sharoitlar yaratiladi. Keyinchalik o'qituvchilar va ota-onalar uchun o'smirlik davrida, keyin esa balog'at yoshida xarakterning bu salbiy ko'rinishlarini yengish juda qiyin. Kichik maktab o'quvchisining axloqiy tajribasi kam, shuning uchun xatti-harakatlardagi og'ishlar hali mustahkam o'rnashgani yo'q. Ammo, shunga qaramay, bolaga bir qator salbiy xususiyatlardan xalos bo'lishga, yangi ijobiy fazilatlarni rivojlantirishga va mustahkamlashga yordam berish uchun ko'p harakat qilish kerak.

Bugungi kunda jinoyatlar shaxsning bilim darajasiga, ijtimoiy guruhlar va yoki qatlamlarga, oilaviy munosabatlarga, ularning ijtimoiy-iqtisodiy holati, daromadi, yashayotgan bosqichi, shaxsiy xususiyatlari va ruhiy salomatligi, yoshi va jinsi. sayt va boshqalar, bu demografik xususiyatlar kabi yuzlab o'zgaruvchan omillar bilan bog'liq.

Odamlar yashayotgan jamiyatning ijtimoiy muammolari, turli xildagi urushlar, mamlakatda amalga oshirilayotgan siyosiy tizim va hatto iqtisodiy siyosatlar jinoyatchilik sabablaridan biri bo'lishi mumkin.

Aytish mumkinki, odamlarga ta'sir qiladigan hamma narsa jinoyatga yoki uning muhitiga sabab bo'lishi mumkin.

Ushbu ko'p omilli tuzilma jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha ishlab chiqiladigan siyosatda ham o'z aksini topishi kerak. Qolaversa huquqiy madaniyatni ham aslo yodimizdan chiqarmasligimiz lozim.

Huquqiy madaniyat - bu kishilarning huquqiy bilimni, huquqqa nisbatan ongli munosabatini, huquqni hurmat qilishi va unga rioya qilishini anglash va tushinishdir. Huquqiy madaniyat jamiyat umumiy madaniyatining uzviy tarkibiy qismidir. Shu bois huquqiy madaniyat deganda jamiyatning huquqiy hayoti, uning huquqiy voqealigi, normativ-huquqiy hujjatlar, huquqiy ong rivojida erishilganlik darajasini ifodalovchi ma'naviy axloqiy va huquqiy qadriyatlar tizimi hamda unga muvofiq tarzda qaror topadigan qonunga itoatgo'ylik va mamlakatda mamlakatda huquqiy-tartibot o'rnatish uchun ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning amalga oshirilishi tushuniladi.⁷⁶ Xususan, huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, huquqiy ta'lim va tarbiya borasidagi ishlar tizimli va uzviy olib borish, uzoq yillar davomida bu masala huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ayrim davlat organlarining ishi sifatida qarab kelingan, bunda oila, mahalla va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining ishtiroki yetarlicha ta'minlash maqsadida qolaversa yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odob-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish ishiga kompleks tarzda yondashish maqsadida O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida”⁷⁷ gi farmoni ma'suliyatni va bu boradagi qilinayotgan ishlar qay darajada muhim ekanligiga asos bo'lib xizmat qiladi. Shunga qaramay mamlakatimizda sodir bo'layotgan jinoyatlarni har 4 tadan 1 ni yoshlar tashkil qilyatgani achinarli holat. Eng achinarlisi shundaki bu jinoyatlarni qarovsiz qolgan va ota-onasidan erta ajralgan uyushmagan bolalar tashkil qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.03.2017 yildagi PQ-2833-son "Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi⁷⁸ qarori esa yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olishga profilaktika chora-tadbirlarini amalga oshirishdagi faoliyati tubdan takomillashtirishga 14 yoshga to'lgan va 30 yoshdan katta bo'lmagan,

⁷⁶ Davlat va huquq nazariyasi Sh.A.Saydullayev Toshkent “Yuridik adabiyotlar publish” ikkinchi nashir 116-bet

⁷⁷ O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. lex.uz

⁷⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 14.03.2017 yildagi PQ-2833-son Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. lex.uz

hech qayerda ishlamayotgan yoki o'qimagan, muayyan kasbga ega bo'lmagan, salbiy ta'sirga uchragan shaxslarning jinoyat qurboni bo'lish xavfini kamaytirish qaratilgan chora tadbir deyishimiz mumkin.

Hozirgi kunda esa yoshlar safi tobora ortib borayotgan zamonaviy sharoitda ularni turli tahdid va salbiy hodisalardan asrash har qanday davlatning eng muhim vazifalaridan biri sanaladi. Uyushmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish ushbu jinoyatlarga qarshi kurashning eng muhim, samarali va insonparvarlik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Uyushmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish deganda huquqbuzarliklarning oldini olish sub'ektlarining huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan profilaktika chora-tadbirlarini amalga oshirishdagi faoliyati tushunilishi kerak.

Shu ma'noda, aytishimiz lozimki ommaviy axborot vositalarining inson huquqlari madaniyatini rivojlantirish, yoshlarningning bu boradagi huquqiy ongini yanada yuksaltirishga qaratilgan faoliyatini yanada kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki inson huquqlari madaniyati ijtimoiy-iqtisodiy, g'oyaviy, ma'naviy-ma'rifiy, huquqiy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois har bir fuqaro ushbu sohalardagi huquqiy kafolatlar mohiyatini yaxshi bilishi va bu haqda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim.

Ommaviy axborot vositalarida “Huquqiy madaniyat nima?”, “Siz huquqni bilasizmi?” kabi yo'nalishlarda yoshlarni o'ziga jalb qila oladigan mavzularda turkum maqolalarni berib borish, huquqiy bilimdon yoshlarning o'zlari teleko'rsatuv va radioeshittirishlarda faol ishtirok etishini ta'minlash, ularni muntazam rag'batlantirib borish kerak.⁷⁹

Aholining huquqiy bilimlari va huquqiy madaniyatini shakllantirishga bag'ishlangan uchrashuvlar, o'tkazilgan tadbirlar, chiqarilgan qarorlar yuzasidan har xil roliklar tayyorlash va ularni CD va DVD-disklarga joylashtirgan holda televideniye va radio eshittirishlar orqali yoritib borishga erishish lozim.

Matbaachilik talablari asosida huquqiy nashrlar faoliyatini, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirib, aholiga axborot tarqatishning hamda ommaviy axborot vositalaridan foydalanishning yangi mexanizmlarini yaratish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va unga sharhlar, kodekslar, qonunlar, turli sohalar bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlarni tezkor va sifatli nashr ettirib, tashkilot va korxonalar, ta'lim muassasalari va mahallalarga bepul yoki eng imtiyozli narxlarda doimiy ravishda tarqatish bu borada katta amaliy ahamiyat kasb etadi. Qonun hujjatlarini rasmiy manbalarga asoslangan holda, aholiga sodda va tushunarli usullarda yetkazish,

⁷⁹ Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston – taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2022.

ularning bir xilda qo'llanilishini ta'minlash maqsadida huquqshunos olimlar bilan tahririyatlar va nashriyotlarning o'zaro manfaatli hamkorligini yo'lga qo'yib, amaldagi barcha qonun hujjatlariga sharhlar yaratish va chop ettirib borish zarur. Bundan tashqari, soliq, bojxona, bank, moliya, ommaviy axborot vositalari, mehnat, ijtimoiy ta'minot sohalariga doir savol-javoblarni o'z ichiga olgan “Aholi uchun yuridik ma'lumotnoma” ruknida nashr etiladigan to'plamlarni ko'paytirish darkor.

Yoshlarni huquqiy merosimiz xazinasidagi asarlar bilan tanishtirish, hech shubhasiz, yosh avlodni o'zligini tanishiga, Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat-e'tibor ruhida kamol topishiga xizmat qiladi. Shu bois buyuk allomalarimizning “Hidoya”, “Sunani Termiziy”, “Siyosatnoma”, “Usulul fiqh” kabi huquqiy asarlarini nashr etish, ularning mazmun-mohiyatini ommaviy axborot vositalarida muntazam targ'ib etish dolzarb vazifalardandir. Qisqa aytganda, ommaviy axborot vositalari aholining ayrim hollarda hali ham saqlanib kelayotgan eskicha psixologiyasini tamomila o'zgartirib, odamlarda yangi huquqiy ongni shakllantirishga xizmat qilishi zarur. Toki har bir yurtdoshimiz insonning huquq va erkinliklari ayni vaqtning o'zida burch, majburiyat va mas'uliyat ekanini chuqur his etadigan bo'lsin.

Albatta, huquqiy ong huquqiy bilimlarsiz shakllanmaydi va rivojlanmaydi. Har bir kishiga shuni tushuntirish lozimki, demokratiya sari yo'l – bu faqat qonunlarning soni bilan emas, balki ularning kishi ongiga nechog'lik singishi bilan belgilanadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida alohida ta'kidlash o'rinli, bu sohada O'zbekistonning butun jahon yoshlarining huquq-manfaatlarini ko'zlab ilgari surayotgan tashabbuslari alohida ahamiyatga molik. Xususan, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan ayni davrda insoniyat tarixidagi eng ko'p yoshlar qatlami bilan yashayotganimizni inobatga olgan holda, BMT minbarida Yoshlar huquqlari to'g'risidagi BMT konvensiyasini qabul qilish taklifi xalqaro hamjamiyat tomonidan iliq qarshilandi. O'zbekiston rahbari bu tashabbusni bugun dunyo miqyosida yoshlarning soni ikki milliarddan ortib ketgani, xalqaro terrorizm va eskremizm shiddat bilan o'sib borayotgan bir paytda yoshlarga himoya zarurligini muhim omillar sifatida asoslab berdi.

Muxtasar aytganda, 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi inson huquq va erkinliklarini himoya qilish va ro'yobga chiqarish, xalqimiz uchun munosib turmush darajasini ta'minlash, jamiyat farovonligini mustahkamlash, demokratik islohotlar samaradorligini oshirish yo'lida yana bir asosiy huquqiy hujjat bo'ladi.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Davlat va huquq nazariyasi Sh.A.Saydullayev Toshkent-2023 “Yuridik adabiyotlar publish” ikkinchi nashr.

2. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. lex.uz

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 14.03.2017 yildagi PQ-2833-son Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. lex.uz

4. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston – taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2022.